

ТИНИШ БЕЛГИЛАРИНИНГ ПОЭТИК ИФОДА ИМКОНИЯТИГА ДОИР

Андижон давлат университети
Докторанти **Т. Тожидинов**

Аннотация: Ушбу мақолада тиниш белгиларининг поэтик ифода имконияти хақида сўз боради.

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности поэтического выражения знаков препинания.

Abstract: This article discusses the poetic expressive potential of punctuation marks.

Калит сўзлар : тиниш белгилари, интонация, пауза.

Заглавные слова: пунктуация, интонация, пауза.

Capital words: punctuation, intonation, pause.

Тиниш белгилари “ёзув текстида лексик ва синтактик воситалар билан ифодаланиши мумкин бўлмаган маънони, маъно оттенкаларини ифодалаш”¹ эҳтиёжи ўлароқ жорий қилинган. Тиниш белгиларининг жорий қилиниш эҳтиёжини юзага келтирган маъно, айниқса, маъно оттенкаларига хос хусусиятларнинг катта қисми поэтик мазмунда ҳам бирдек кузатилади. Шунга кўра, тиниш белгиларининг ифодавий аҳамияти нутқнинг бошқа шаклларида кўра бадиий нутқда алоҳида моҳият ва аҳамият касб этади.

Поэтик мазмун ифодасида мукаммаликка интилишнинг бадиий ижодда етакчи тенденсияга айланиши шунга олиб келдики, формал тилшунослик нуқтаи назаридан синтактик бирликларнинг грамматик-мазмуний алоқасини таъминловчи тиниш белгилари поэтик мазмуннинг энг нозик, шу билан бирга, муҳим нуқталарини ифодалаш учун кенг қўллана бошлади. Натижада тиниш белгиларининг ишлатилишига оид қатъий қоидаларнинг поэтик мазмунни ифода этиш мақсади қаршисида бир қадар юмшаши, баъзан эса тамом инкор этилиш ҳоллари кўпая бошлади.

“Сўзларни тўплаб бир-бирига байлаб гап тузишда “ўй” қулай англашсин деб турли белгилар ишлатиладир. Буларнинг ҳаммасига бирдан “туриш

¹ Ҳ.Ғозиев. Ўзбек пунктуациясининг тарихий тараққиёти. – Тошкент: Фан, 1979. – Б 4

белгилари” ё соддача “туришлар” дейиладир.”² Бу биз тиниш белгилари деб атайдиган воситалар учун энг мухтасар ва ўринли берилган таърифлардан бири бўлиб, ундан тиниш белгиларининг, энг аввало, ифода воситаси эканлигини англаш қийин эмас. Таъриф икки муҳим мазмуний қисмдан иборат. Яъни: а) сўзларни тўплаб бир-бирига байлаб гап тузиш; б) “ўй” қулай англашсин. Гап тузишдан мақсад маълумот (“ўй”) узатиш, аммо информация узатиш учун “сўзларни тўплаб бир-бирига байлаш”нинг ўзигина етарли эмас. Эҳтимол, сўзларнинг мазмуний бирикиши билан фикр ифода қилиш мумкиндир, лекин ёзма нутқда унинг қандай узатилиши ва “қулай англаниши” кўп жиҳатдан тиниш белгилари воситасида ташкилланган интонацияга боғлиқ.

Тиниш белгиларини ифода воситаси дея баҳолаш унинг имкониятлари ниҳоятда кенг эканлигига ишора қилади. Бу белгиларнинг поэтик мазмун ифодасидаги роли назарда тутилган кенг имкониятнинг бир кўриниши, холос. Унинг энг бирламчи вазифаси оғзаки нутқда интонация воситасида ифодаланган синтактик birlikларни ёзувда расмийлаштириш ва нутқнинг ритмик-интонацион қурилишини қайта ташкиллашдан иборат. Бу икки жараён катъий белгиланган умумлингвистик қоидалар асосида кечиб, нутқнинг бошқа шакллари каби бадий нутқда ҳам бирдек кузатилади.

Йигирмага кирди, истиқлол – ўғлим,

Йигирма ёшдадир, қизим – хуррият.

Мен нега қувонмай, фахр этмай, айтинг,

Олдинда нурдайн кулар ҳидоят!³

Ушбу парчанинг биринчи мисрадаги икки вергул ва тире ҳамда иккинчи мисрадаги вергул, тире ва нуқта синтактик birlikларни ифода қилувчи оҳангни ташкиллаб, ёзувда уларнинг синтактик мақомини расмийлаштирган. Шунга кўра бу тиниш белгиларини ифода воситаси дейиш мумкин, аммо поэтик мазмун ифодасида бевосита қимматга эга эмас. Яъни бу тиниш белгилари гапдаги сўзларнинг ўзаро жойлашувидан англаш мумкин бўлган:

² А. Фитрат. Танланган асарлар. IV жилд. – Тошкент: Маънавият, 2006. – Б 177

³ Ф. Бўтаева. Ўша кун – бугундир. – Тошкент: Sharq, 2013. – Б 44

а) лирик қаҳрамоннинг ўғлига истиклолнинг (қизига хурриятнинг) йигирмага кирганини айтаётганини (сўзловчи ва ўғлининг(қизининг) суҳбати); б) истиклолни ўғли (хурриятни қизи) сифатида кўриб, унинг йигирмага кирганлиги(сўзловчи ва шартли тингловчи суҳбати) ҳақидаги икки мазмундан биттасини ажратиб кўрсатиш учун хизмат қилган. Ва тиниш белгилари воситасида фаоллаштирилган “б” мазмун бошқа қисмлар билан бирга бадиийлик касб этган. Бу ўринда тиниш белгиларининг ифодавийлиги поэтик мазмунга билвосита, яъни тиниш белгининг ўзи тўғридан-тўғри эмас, балки англаниши мумкин бўлган икки мазмундан биттасини фаоллаштириш орқали ўз таъсирини кўрсатган. Юқоридаги икки тиниш белги (вергул ва тире) инобатга олинмаган ҳолда мисра ягона кесимлик шакли (йигирмага кирди) асосида бирлашиб, битта фикрни ифодалайди. Тиниш белгиларининг юқоридаги каби қўлланиши билан эса истиклолнинг йигирмага киргани ва унинг лирик қаҳрамон учун фарзанд эканлиги (азизлиги, кўз ўнгида камолга етгани, в.б) англанади. Бу ўринда тиниш белгининг ифодавий вазифаси узатилаётган информация бадиият ҳодисасига айланиб улгурмасидан аввал амалга ошиб бўлган. Шунга кўра бадиий асар таркибида учраган тиниш белгиларининг барчаси ифода воситаси бўлса-да, уларнинг ҳаммаси ҳам поэтик ифода воситаси бўлавермайди дейиш тўғри бўлади.

Аммо бу бадиий нутқда тиниш белгиларининг амалдаги меъёрларга мос қўлланган ўринларни поэтик мазмун ифодасида буткул қимматга эга эмас дейишга асос бўлмаслиги керак. Шеърини матнда тиниш белгиларидан амалдаги меъёрларга зид ёки мос қўлланишидан қатъи назар:

1. Лирик қаҳрамон руҳий ҳолатидаги тебранишларни.
2. Ижодкорнинг кечинмага нисбатан субъектив муносабатини.
3. Нутқ momentiдаги нутқий шароитни ифода қилишда кенг фойдаланилади.

Шеърда лирик қаҳрамон руҳий ҳолатидаги тебранишларни бор бўй-басти билан ифода қилиш узатилаётган кечинмани ўқувчи онгида максимал қайта аксланишида катта аҳамиятга эга. Аммо лирик асарда қаҳрамоннинг нутқ momentiдаги руҳий ҳолатини сўзлар воситасида ифодалашга уриниш кечинманинг ифода чизиғидаги бўлинишига сабаб бўлиши, унинг таъсир даражасини камайтириши мумкин. Шундай вазиятларда тиниш белгиларининг ифода имкониятларидан унумли фойдаланиш лирик қаҳрамоннинг нутқ

моментидаги рухий ҳолатини кечинма ифодасига хизмат қилаётган нутқ “оҳанг”ига сингдириб юборишга имкон беради.

... Алвидо, заминда бепарво кезган,
Темирга сиғинган буюк одамзод!⁴

Бир қарашда “Алвидо”дан кейин қўлланган “,” амалдаги “Сўз-гаплар ундов сўзлар, тасдиқ-инкор сўз ва тақлид сўзлар билан ифодаланади. Ушбу сўзлар гап таркибида келганда гапнинг бошқа бўлаклари билан боғланмайди, шунинг учун талаффузда оҳанг билан, ёзувда вергул билан ажратиб ёзилади”⁵ каби қоида талабига кўра қўллангандек кўринади. Аммо бадий матнда қўлланган вергул бажараётган вазифа ўзидан аввалги қисм оҳангини гапнинг умумий оҳангидан ажратиб ташкиллашдангина иборат эмас.

Парчадан ўзини табиатнинг энг буюк яратиғи ва барча неъматлар мен учун яратилган деб билиб турган ИНСОНни ва ўз мақомини англамай, ўз қўли билан яратилган буюмларга боғланиб қолган “инсон”ни кўриш мумкин. Шеърнинг энг муҳим нуқтаси еса ИНСОНнинг “инсон”дан ҳафсаласи пир бўлиши, уни ўзи катори кўрмаслиги ва у билан видолашуви вақтидаги афсусланиши билан ифодаланган. ИНСОНнинг нутқ моментидаги рухий ҳолати (хаётий ҳақиқатларнинг пучга чиқиши, имконсиз қолиши кабилар) “Алвидо,” комбинацияси орқали ўринли ифода қилинган. Фикримизни худди шу жумланинг бир ижодкор томонидан бошқа ўринда бундан фарқли қўллагани билан ҳам изоҳлаш мумкин:

Алвидо! Мен энди мақсадга етдим,
Боғдошлар, сўнг йўлга кузатинг, қани...
Мен ўтин бўлгани узлатга кетдим,
Мен кетдим, дўстларим, олов бўлгани.⁶

⁴ У. Азим. Сайланма. – Тошкент: Ғофур Ғулом, 2016 – Б 82

⁵ Н. Muhiddinova. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 206 – Б 164

⁶ У.Азим. сайланма. 1 жилд. – Тошкент : Ғофур Ғулом, 2016. – Б 45

“Алвидо” ундов сўзидан кейин қўлланган “!” белгиси ўзи учун сўнгги, лекин шарафли йўлни танлаган лирик қаҳрамон руҳий ҳолатини ифода қилиш учун танланган ўринли комбинациядир. Унинг танлаган йўли шарафли бўлиб, маънисиз (шеърнинг биринчи банди шу ҳақда) ҳаётида туб бурилиш бўлиши билан бирга, ундан ҳаётининг якуни билан тенг йўқотишни талаб қилади. Мазмунсиз давом этадиган яшашдан кўра, шарафли якуни танлаётган лирик қаҳрамон шуурида кечаётган ҳиссиёт унинг биргина видолашув сўзи ва сўзнинг ўзига хос интонациясида ўз аксини топган.

Шунга кўра, тиниш белгисининг ифода воситаси эканлиги ёки поэтик ифода воситаси эканлиги унинг қандай тиниш белгиллиги, қай ўринда, амалдаги қоидага мос ёки зид қўллангани билан эмас, қай мақсадда қўлланганлиги билан характерланади. Бу ўринда тиниш белгисининг поэтик мазмун ифодасидаги роли белгиловчи меъзон вазифасини бажаради. Тиниш белгиларининг бундай полифункционаллигини “тиниш белгиларининг стилистик функциялари ва эмоционалликни ифодалаш хусусиятлари”⁷ дея изоҳланиши ҳам далиллайди. Шундай бўлса-да, поэтик ифодага хизмат қилаётган тиниш белгиларининг қўлланиши билан боғлиқ кўп кузатиладиган икки ҳолатни:

а) муқобил тиниш белгилари орасидан биттасини маълум мақсад ўлароқ танланиши;

б) амалдаги меъёрларга зид атайин қўлланиши ёки қўлланмаслигини таъкидлаш ўринли бўлади.

Тиниш белгиларининг бадиий матнда қўлланиши билан боғлиқ юқорида таъкидланган ҳар икки ҳолатда поэтик ифода аниқ, бўртиб кўриниб туради-ки, зийрак ўқувчи мақсад қилинган поэтик мазмунни бир ўқишда англайди. Бунинг асосий сабаби бошқа поэтик ифода воситалари каби тиниш белгиларига ҳам бирдек хос атайинлик билан изоҳланади.

Хулоса қилиб айтилса, Интонация нутқнинг ҳар қандай шаклида катта ифодавий аҳамиятга эга. Шунга кўра уни ёзувда оғзаки нутқ моментига мос қайта фоаллашадиган шаклда кодлаш мазмун ифодаси билан тенг қимматга эга муаммолигича қолди. Шеъринг асарда интонациянинг ифодавий роли нутқнинг бошқа шаклларида кўра аҳамиятлироқ эканлиги ва нутқнинг бу шаклида ифода воситалари имкониятларининг чекланганлиги интонациянинг шеъринг матндаги ифодавий қимматини оширади.

⁷ Q. Nazarov. Tinish belgilari va yozma nutq. – Toshkent: Fan, 1974. – Б 4

АДАБИЁТЛАР:

Ҳ.Ғозиев. Ўзбек пунктуациясининг тарихий тараққиёти. – Тошкент: Фан, 1979.
– Б 4

А. Фитрат. Танланган асарлар. IV жилд. – Тошкент: Маънавият, 2006. – Б 177

Ф. Бўтаева. Ўша кун – бугундир. – Тошкент: Sharq, 2013. – Б 44

У. Азим. Сайланма. – Тошкент: Ғофур Ғулом, 2016 – Б 82

Н. Muhiddinova. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 206 – Б 164

У.Азим. сайланма. 1 жилд. – Тошкент : Ғофур Ғулом, 2016. – Б 45

Q. Nazarov. Tinish belgilari va yozma nutq. – Toshkent: Fan, 1974 . – Б 4